

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ

З.Ш.Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность профилактики правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан, подполковник

А.Балтабаев

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395865>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 13-May 2025 yil

KEY WORDS

профилактика правонарушений, инспектор профилактики, информационно-коммуникационные технологии, общество, информационное общество, саммит, государственная политика..

ABSTRACT

В данной статье рассмотрено понятие и особенности в деятельности инспектора профилактики, применение информационно-коммуникационных технологий. Также проанализированы способы применения информационно-коммуникационных технологий инспектором профилактики.

Проблема создания глобального информационного общества обсуждается на совещаниях, организованных Советом Европы, Европейским сообществом, ЮНЕСКО. В 1998 году Международный Телекоммуникационный союз (ITU) в Миннеаполисе принял решение¹ выступить с предложением Организационному комитету ООН о проведении Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS). В 1999 году ООН приняла положительное решение и началась подготовка Саммита. Таким образом, впервые в истории вопросы формирования информационного общества обсуждались на уровне глав государств – членов ООН (или их представителей). Другая отличительная черта Саммита в том, что к участию в нем были привлечены представители коммерческого и гражданского секторов общества. Уже к началу 2003 года было подготовлено и началось широкое обсуждение двух основных документов Всемирного саммита: Декларации принципов и Плана действий.

Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» провозглашает стремление и решимость построить ориентированное на интересы людей, открытое для всех и направленное на развитие глобального информационного общества, в котором каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам возможность в полной мере

¹<https://www.un.org/>

реализовать свой потенциал, содействуя своему устойчивому развитию и повышая качество своей жизни на основе целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и соблюдая в полном объеме и поддерживая Всеобщую декларацию прав человека; совместное использование и расширение глобальных знаний в целях развития может способствовать устранению барьеров на пути достижения равноправного доступа к информации для осуществления деятельности в области экономики, в социальной сфере, политике, здравоохранении, культуре, образовании и науке, а также упрощение доступа к информации, являющейся публичным достоянием, в том числе путем обеспечения универсального дизайна и использования ассистивных технологий».

«План действий» носит достаточно конкретный характер и включает ориентировочные показатели применения ИКТ в странах-участниках Саммита до 2015 года. Конечно, данные показатели могут корректироваться с учетом национальной специфики. Однако в целом планировалось, что к 2015 году информационно-компьютерными технологиями должны быть обеспечены: деревни и сельские населенные пункты, где должны быть созданы точки коллективного доступа; университеты, средние и начальные школы; научно-исследовательские центры; публичные библиотеки, культурные центры, музеи, почтовые отделения и архивы; центры здравоохранения и больницы; всеместные центральные государственные учреждения; планировалось также пересмотреть все программы начальных и средних школ с тем, чтобы включить в них знания, необходимые для формирования информационного общества; все население планеты должно быть обеспечено доступом к телевидению и радиовещанию; в Интернете должно быть обеспечено представление всех языков мира; в целом к 2015 г. доступ к ИКТ должны были иметь более половины населения Земного шара. Результат указанных выше предположений мы можем наблюдать в сегодняшнее время.

Прошедшая 10–12 декабря 2003 года в Женеве (Швейцария) первая фаза Всемирного форума по проблемам информационного общества (World Summit on Information Society – WSIS) организованная под эгидой Организацией объединенных наций, Международным союзом связи и Правительством Швейцарии, при поддержке Международного союза телекоммуникаций на которую съехались около 11000 участников, представлявших различные национальные и международные организации, научные институты, деловые круги, средства массовой информации из 176 стран. Встреча в Женеве была посвящена обсуждению широкого спектра проблем, касающихся формирования единого постиндустриального информационного общества, и завершилась принятием Декларации о принципах и планах совместных действий, направленных на их решение. Цель форума – разработать и принять документ, четко определяющий направленность политики, а также конкретный План действий для достижения целей информационного общества, который отражал бы многогранные интересы всех кругов и сторон. Организацию работы осуществляет Комитет высокого уровня по организации Всемирной встречи:

– его задачи состоят в координации мер международных структур ООН в процессе подготовки к Всемирной встрече, а также в организации и проведении встречи. В состав комитета входят: представитель Генерального секретаря ООН,

Генеральный директор ВТО, исполнительный директор UNITAR, исполнительные секретари региональных экономических комиссий ООН, президент Всемирного банка и руководители исполнительных органов следующих структур ООН: FAO, IAEA, ICAO, ILO, IMO, ITU, UNCTAD, UNDP, UNEP, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WMO. Пост председателя комитета занимает Генеральный секретарь МСЭ.

Хартия глобального информационного общества, принятая на саммите G 8 22 июля 2000 года на Окинаве, провозглашает необходимость следующих направлений работы в сфере глобализации информационного общества:

- проведение экономических и структурных реформ в целях создания обстановки открытости, эффективности, конкуренции и использования нововведений, которые дополнялись бы мерами по адаптации на рынках труда, развитию людских ресурсов и обеспечению социального согласия;

- рациональное управление макроэкономикой, способствующее более точному планированию со стороны деловых кругов и потребителей, и использование преимуществ новых информационных технологий;

- разработка информационных сетей, обеспечивающих быстрый, надежный, безопасный и экономичный доступ с помощью конкурентных рыночных условий и соответствующих нововведений к сетевым технологиям, их обслуживанию и применению;

- развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям века информации, посредством образования и пожизненного обучения и удовлетворение растущего спроса на специалистов в области информационных технологий во многих секторах экономики;

- активное использование информационно-телекоммуникационных технологий в государственном секторе и содействие предоставлению в режиме реального времени услуг, необходимых для повышения уровня доступности власти для всех граждан.

Как уже было указано ранее в ряде стран и на международном уровне происходит формирование нормативно-правовой базы, непосредственно нацеленные на развитие информационного общества, на превращение этого процесса в глобальный. Так, например, в настоящее время на территории РФ действуют более 40 федеральных законов в области информации, более 80 актов президента, около 200 актов Правительства в России, обеспечивающие правовые основы глобализирующегося информационного общества, среди которых:

- Конвенция «О преступлениях в компьютерной сфере» от 27 апреля 2000 г.;

- Всеобщая декларация ООН «О правах человека» 10 декабря 1948 г.;

Становление информационного законодательства является одной из важнейших задач государственной политики в области информационных технологий и основным способом в решении проблем правового обеспечения информационного общества на национальном уровне.

Правовая основа единого информационного пространства призвана регулировать отношения производителей и потребителей информации, обеспечивать координацию действий органов государственной власти в едином информационном пространстве и гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод граждан и организаций.

В едином информационном пространстве законодательство должно быть направлено на обеспечение:

- соблюдения конституционного права каждого «свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»²
- возможностей контроля со стороны граждан и общественных организаций за деятельностью органов государственной власти;
- защиту авторского права и права имущественной собственности на информационные ресурсы, информационные технологии и средства их обеспечения;
- формирования и использования информационных ресурсов в условиях равенства всех форм собственности, путем создания информационного рынка и конкурентной среды, проведения государственной антимонопольной политики;
- передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены законами.

Особенности подключения государственных информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям могут быть установлены нормативным правовым актом Президента Республики Узбекистан или нормативным правовым актом Правительства Республики Узбекистан.

По своему содержанию и характеру конституционные нормы, определяющие профилактику правонарушений, можно классифицировать следующим образом:

1. Нормы, строго определяющие осуществление профилактики правонарушений на основании Конституции и законов;
2. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина при профилактике правонарушений;
3. Конституционные основы норм, связанных с вопросами гражданства в профилактике правонарушений;
4. Конституционные основы прав и свобод личности в профилактике правонарушений;
5. Конституционные основы политических прав в профилактике правонарушений;
6. Конституционные основы экономических и социальных прав в сфере профилактики правонарушений;
7. Гарантии прав и свобод человека при профилактике правонарушений;
8. Конституционные основы обязанностей родителей перед своими детьми по профилактике правонарушений;
9. Конституционные основы взаимодействия в профилактике правонарушений.³

² <http://www.consultant.ru/> Конституция РФ, п. 4 ст. 29;

³ Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений // Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.

Юридическая поддержка открытости государственных информационных технологий является необходимой предпосылкой обеспечения интеграции единого информационного пространства Республики Узбекистан с европейским и мировым пространством. Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих и взаимодействующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворения их информационных потребностей.

В настоящее время сложились благоприятные условия для совершенствования системы государственного управления, повышения качества предоставления государственных услуг населению и организациям, повышения результативности и прозрачности работы государственного аппарата, последовательного искоренения коррупции на основе широкого применения информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти. И здесь немаловажную роль играет взаимодействие между ними.

Взаимный информационный обмен считается наиболее распространенной формой сотрудничества, так как обмен информацией в основном рассматривается в процессе отношений между сторонами сотрудничества. Учитывая, что выводы, основанные на сборе, анализе и обмене информацией, влияют на взаимоотношения сотрудников правоохранительных органов с правонарушителем или лицом, склонным к правонарушению, некоторые ученые считают поиск и обмен информацией одной из основных технологий деятельности ОВД.⁴

Система профилактики правонарушений играет немаловажную роль при раскрытии преступлений и пресечении правонарушений, на перманентной основе протекает система профилактического учёта лиц, отбывших наказания в местах лишения свободы, совершивших ряд административных правонарушений и др.

Основная цель системы профилактики – это снижение числа совершаемых правонарушений и преступлений, прежде всего в жилом секторе. В настоящее время в Республике Узбекистан выстроена многоуровневая система профилактики правонарушений. Таким образом хоть и создана система по совершенствованию деятельности инспекторов профилактики для предотвращения коллизионных моментов возникающих в их деятельности, но всё же недостаточно разработана программа по усовершенствованию возможности установления контроля над лицами находящимися под профилактическим учётом.⁵

Реализуемые в настоящее время программы социально-экономического развития и модернизации системы государственного управления предусматривают мероприятия, направленные на:

⁴ Шаумаров, З. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА» / З. Шаумаров, З. Ильясова. – Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – № 1. – С. 110-4.

⁵ З. Ш. Шаумаров, З. Е. Ильясова «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВЗЯТИЮ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ» // CAJMRMS. 2025. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye-momenty-deyatelnosti-inspektora-profilaktiki-po-vzyatiyu-na-profilakticheskiy-uchyot-lits-osvobozhdennyh-iz-mest> (дата обращения: 10.05.2025).

- повышение квалификации государственных служащих и уровня технической оснащённости государственной службы;
- обеспечение информационной открытости и прозрачности процедур разработки и принятия государственных решений, реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности федеральных органов государственной власти;
- формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на территории страны;
- обеспечение роста объёмов финансирования государственных программ и проектов, предусматривающих использование информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти;
- распространение опыта успешного использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти.

Государственная политика в сфере использования информационных технологий направлена на решение следующих основных задач:

- реализация стратегических приоритетов в использовании информационных технологий в государственном управлении, формирование единого механизма межведомственной координации реализации государственных программ и проектов создания государственных информационных систем и ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития;
- формирование общей информационно-технологической инфраструктуры для обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти;
- распространение практики предоставления гражданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности федеральных органов государственной власти, соответствующим государственным информационным ресурсам, в том числе через сеть Интернет;
- организация интерактивного информационного обслуживания граждан и организаций с использованием современных информационных технологий;
- обеспечение информационной безопасности деятельности федеральных органов государственной власти и элементов информационно-технологической инфраструктуры;
- развитие единой защищённой телекоммуникационной инфраструктуры для государственных нужд, системы удостоверяющих центров в области электронной цифровой подписи и электронной среды взаимодействия, обеспечивающей эффективный межведомственный информационный обмен;
- разработка стандартов в сфере использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти, создания государственных информационных систем, их интеграции и совместного использования в рамках создания общего информационного пространства федеральных органов государственной власти;
- централизованное создание общих государственных информационных ресурсов (реестров, кадастров, реестров, классификаторов), содержащих полную, непротиворечивую, достоверную, актуальную информацию, необходимую для

выполнения основных функций государственного управления, обеспечения доступности соответствующих данных на межведомственном уровне, а также для граждан и организаций в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

– построение единой системы управления процессом использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти, обеспечивающей эффективную межведомственную координацию реализуемых государственных программ и проектов, их согласованное и взаимоувязанное выполнение в соответствии с основными приоритетами социально-экономического развития;

– распространение на уровне федеральных органов государственной власти практики долгосрочного планирования государственных программ и проектов использования информационных технологий, повышение эффективности управления их выполнением;

– увеличение объемов, объединение и централизация закупок однотипной продукции в сфере информационных технологий в интересах федеральных органов государственной власти для получения эффекта экономии на масштабе;

– создание единой системы мониторинга и контроля эффективности использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти;

– реализация комплексных программ подготовки и повышения квалификации государственных служащих в части использования информационных технологий, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения;

– совершенствование законодательной и иной нормативной правовой базы в целях повышения эффективности использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти с учётом международной практики;

защита интеллектуальной собственности, недопущение использования в деятельности федеральных органов государственной власти программного обеспечения, не имеющего соответствующей лицензионной поддержки.

Используемые литературы:

1. Конвенция «О преступлениях в компьютерной сфере» от 27 апреля 2000 г.;
2. Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии».
3. Всеобщая декларация ООН «О правах человека» 10 декабря 1948 г.
4. Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
5. Шаумаров, З. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА» / З. Шаумаров, З. Ильясова. –

Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – № 1. – С. 110-4.

6. З. Ш. Шаумаров, З. Е. Ильясова «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВЗЯТИЮ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ» // САЖМРМС. 2025. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye-momenty-deyatelnosti-inspektora-profilaktiki-po-vztyatiyu-na-profilakticheskiy-uchyot-lits-osvobozhdennyh-iz-mest> (дата обращения: 10.05.2025).

7. <https://www.un.org/>

8. <http://www.consultant.ru/> Конституция РФ, п. 4 ст. 29;

